
A ÉTICA NEOLIBERAL DESAFIADA: REFLEXÕES SOBRE NEOLIBERALISMO E ÉTICA EMPREENDEDORA A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA ECOLÓGICA

DOI: 10.5281/zenodo.15185121

Rodrigo Almeida

Mestrado em Ciências Sociais - Universidade Federal do Maranhão

E-mail: roodsalmeida@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1122774454299232>

RESUMO: O texto busca problematizar o regime ético/subjectivo contemporâneo, analisando criticamente o processo de subjetivação neoliberal. O texto utiliza uma abordagem teórica que se apoia em literatura crítica, incluindo perspectivas antropológicas, socioambientais, feministas e ecofeminista, para abrir espaço ao pensamento crítico. O foco está na ética empreendedora e no homem empresarial, destacando a influência da racionalidade governamental neoliberal na constituição do regime ético/subjectivo atual. O objetivo é examinar as condições que moldaram nossa experiência ética, questionar e desnaturalizar o regime ético, e elucidar as consequências dessa forma de subjetividade para os modos de vida no mundo contemporâneo.

Palavras-chave: Ecologia; Ética Empreendedora; Neoliberalismo.

1. INTRODUÇÃO.

A reflexão desse texto começa a partir das reflexões de Dimas Floriani no texto *Natureza da ética e ética da natureza: pensar, fazer, subjetivar, julgar e decidir no socioambientalismo* (2015), em que ele propõe uma política relacional, a fim de deslocar a ética do campo do subjetivismo individual, e elava-la para o domínio da ação da política pública. Para isso Floriani coloca que na produção de si como sujeito é a fim de aproximar de uma ética socioambiental, é necessário analisar historicamente os modos de subjetivação em torno das “concepções de natureza, usos e apropriações feitos pela sociedade produzidos ao longo do tempo histórico” (Floriani, 2015, p 76).

Para Floriani, os desafios civilizacionais da modernidade, a questão socioambiental emerge como um grande desafio para a formulação de uma consciência ecológica vinculada a uma “ética socioecológica”, ou da natureza, como ele chama. Isso seria para ele um novo modo de subjetivação para as sociedades contemporâneas, que ele vai propor como um “Manifesto pela vida” (Floriani, 2015, p. 76). Para isso ele recorre a fazer uma historização deste os gregos,

sobre ética, moral, e a filosofia clássica e de como isso ressoa até hoje. Pensa os modos de subjetivação ocidentais e a produção de si pela racionalidade. Isso tudo contribui para propor esse movimento político de uma ética da natureza. A inquietude encontrada no texto se deu pela falta de uma reflexão sobre o modo de subjetivação neoliberal representado pela imagem do “sujeito empreendedor” e da “ética empresarial” que forma todo um campo de debate, e pelo qual nossa ética subjetiva é construída. Como pensar um novo modo de subjetivação diferente desse modelo neoliberal? Como esse modelo subjetivo neoliberal é caracterizado? Quais suas forças? E principalmente quem mais pode ajudar a colocar mais força nesse Manifesto pela vida? É partindo desses questionamentos que propomos esse texto. Refletir sobre o modo de subjetivação neoliberal e a ética empreendedora e mostrar como essa subjetividade está sendo desafiada.

2. METODOLOGIA.

Se há um valor que parece acima de qualquer outro valor, em nosso atual e confuso clima ético, é o do empreendedor e os termos que derivam ao seu redor: satisfação, escolha, autonomia, identidade, individualidade, liberdade, etc. É em termos de uma subjetividade empreendedora que somos levados a entender nossas paixões e desejos, moldando nossos estilos de vida, escolhendo onde morar, o que comer, nossos parceiros e parceiras e principalmente a ética que nos conduz. É em nome de um tipo de pessoa empreendedora que consumimos produtos, ostentamos nossos gostos, destacamos nossas singularidades, escolhemos nossos valores. A política atual proclama em voz alta seu compromisso com respeito aos direitos e poderes do cidadão enquanto empreendedor. Os dilemas éticos atuais são deliberados de formas semelhantes, seja eles em relação à vida em sociedade, à justiça, aos conflitos das mais diversas naturezas, e também com a questão ambiental. E também em domínios menos paroquiais, noções como competitividade, concorrência, autonomia, atuam como ideias ou critérios de julgamento em questões como políticas nacionais, em lutas pelos direitos de “minorias”, nos mais variados debates econômicos, políticos, ambientais. Essa ética do sujeito autônomo e empreendedor parece apontar para algo fundamental nos modos como os homens e mulheres modernos vieram a experienciar, entender e avaliar os modos de pensar, fazer e agir numa contemporaneidade neoliberal.

No artigo problematizamos o nosso regime contemporâneo ético/subjetivo através de uma discussão analítica pelo qual o processo de subjetivação neoliberal é construído. Este texto apoia-se em uma literatura crítica que coloca os atuais modos de subjetivação em análise, e que

essa literatura antropológica, socioambiental, feminista, ecofeminista, pode abrir o nosso regime contemporâneo ético para o pensamento crítico. A ética empreendedora e o homem empresarial constituem o foco desse texto. De forma geral, referimo-nos aos modos de pensar e agir designados por um modo de racionalidade governamental neoliberal que desta os meados do século XX, não pararam de moldar as subjetividades. Tento pensar que essa racionalidade neoliberal tem um papel decisivo na constituição do nosso atual regime ético/subjetivo. Analisar teoricamente os aparatos neoliberais contemporâneos para a constituição de uma subjetividade: individualidade, singularidade, autonomia, concorrência, inovação. O objetivo é seguir uma aposta política atual para examinar e questionar as condições sob as quais esses horizontes de nossa experiência ética tomaram forma, diagnosticar nossa condição contemporânea de subjetivação, desestabilizar e desnaturalizar o regime ético que hoje parece inescapável, elucidar as contradições impostas, as ilusões embutidas, os atos de dominação e principalmente as consequências dessa forma de subjetividade para os modos de viver no mundo.

3. O NEOLIBERALISMO COMO RACIONALIDADE GLOBAL.

Entre 1880 e 1930 data-se a crise do liberalismo. A criação da Sociedade *Mont-Pèlerin*, em 1947, é citada frequentemente, e erroneamente, como registro de nascimento do neoliberalismo (Dardot; Laval, 2016). O neoliberalismo tem seu momento fundador situado um pouco antes, no Colóquio Walter Lippmann, em 1938, no âmbito do Instituto Internacional de Cooperação Intelectual. Essa reunião que aconteceu em Paris distinguiu-se pela qualidade de seus participantes, que, na maioria, marcaram a história do pensamento e da política liberal dos países ocidentais após a guerra, quer se trate de Friedrich Hayek, Jacques Rueff, Raymond Aron, Alexander Von Röpke entre outros. “O colóquio foi a primeira tentativa de criação de um pensamento internacional neoliberal” (Dardot; Laval, 2016).

Um dos mais expressivos legados do Colóquio Walter Lippmann deve-se à linha de pensamento proposto a “reinventar o liberalismo” (Dardot; Laval, 2016). Em que o neoliberalismo visa a criação consciente de uma ordem legal em que a iniciativa privada, submetida à concorrência, possa desenvolver-se com liberdade em comparação ao liberalismo “antigo”. Diante disso, uma das primeiras rupturas entre neoliberalismo e liberalismo é a concepção que eles têm de vida econômica e social “promovendo a imposição de regras universais a todos os indivíduos econômicos e resistindo as intervenções que deturbam a concorrência” (Dardot; Laval, 2016, p. 60).

Dos principais pensadores críticos do liberalismo pode ser citado foi Hebert Spencer (1820- 1903). Embora ele estivesse influenciado pelo positivismo e pelo evolucionismo, Spencer foi um dos primeiros teóricos a criticar a “naturalidade” do liberalismo e enxergar no princípio da concorrência as bases para uma nova sociedade. Spencer fez uma defesa do livre mercado, e fez parte de uma contraofensiva que acusava os defensores das reformas sociais e visavam o bem-estar da população. Spencer enxergou a concorrência econômica como na biologia evolucionista, como uma luta vital geral em que os fatores sociais atuam como impedimentos de sua evolução.

Dardot e Laval (2016) apresentam os trabalhos de Karl Polanyi (1886-1964). Segundo ele o Estado liberal conduziu uma ação com sentidos contrários durante o final do século XIX e início do século XX. Por um lado, agiu em favor da criação dos mecanismos de mercado e, do outro, implantou mecanismos que o limitaram. Para Polanyi todo desequilíbrio ligado ao funcionamento do mercado ameaça a sociedade submetida a ele. Com isso, defendeu que o laissez-faire não tinha nada de natural, os mercados livres nunca poderiam ter nascidos se as coisas tivessem sido simplesmente abandonadas a si mesmas. Sendo assim, para Polanyi o liberalismo econômico não deveria se confundir com o laissez-faire, e não é contrário ao intervencionismo, como ainda se pensava.

É com o pensamento de Friederich Hayek (1899-1992) e Ludwig Von Mises (1881-1973) que o neoliberalismo vai tomar uma forma mais subjetiva e antropológica com a ideia do “homem empreendedor” (Dardot; Laval, 2016). Essa teoria consiste em fazer do empreendedorismo parte não somente da economia e do mercado, mas expande-se à vida e a conduta dos homens contidos na sociedade, formando o homem empresarial. Foi na competição e na rivalidade que tais pensadores austro-americanos a forma impulsora do mercado, onde o empreendedor é a estrela principal e o único papel do Estado é dar condições para a livre competição.

O pensamento neoliberal influenciou em mudanças, não nos modos de governar, mas também no próprio sistema capitalista, e conseqüentemente na esfera social, que é influenciada diretamente por esses setores. Essas mudanças podem ser caracterizadas pelas mudanças nas ordens do capitalismo, juntamente com ações comerciais e produtivas, e com a massiva adesão aos limites democráticos, encerrando a crise iniciada pelo liberalismo. De consenso os pensadores neoliberais que a intervenção estatal deveria se dirigir a algumas atividades consideradas como meios de proteção social, como a educação e a formação profissional, que proporciona a proteção contra o desemprego, aumenta as chances de empregabilidade e gera

concorrência generalizada. Trata-se então de generalizar as análises de custos e benéficos a todas as esferas humanas. Essas tecnologias dirigem indiretamente a liberdade de escolher do indivíduo, criando o maior número de situações de mercado possível, para que os indivíduos exerçam sua obrigação de escolher, promovendo os dispositivos necessários para que haja os estímulos corretos, com sistemas de controle e avaliações, originado recompensas. Sendo o novo modelo de empresa, a empresa neoliberal, a nova ordem, daí deriva a influência que o Estado deve exercer sobre o homem para que ele se considere responsável pelo seu capital humano, tendo o dever de fazer prosperar e de se educar. Assim o Estado intervém não como regulador ou impedidor das pratica de mercado, mas sim como um racionalizador das empresas e administração pública. O homem pensando pelo neoliberalismo é o empresarial, se caracterizando por uma busca incessante pela realização pessoal, pelo sucesso diante a sociedade. Nova tecnologias de gestão visam a motivação e incentivo para que a distância entre homem e empresa seja cada vez menor, o objetivo é a perfeita identificação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

4.1 O sujeito neoliberal.

Essa racionalidade neoliberal “vê a sociedade como uma empresa constituída de empresas” (Dardot; Laval, 2016, p. 321) necessita de uma nova subjetividade, que não é mais aquela característica do sujeito produtivo das sociedades industriais dos séculos XIX e meados do século XX. Essa nova subjetividade é representada pela imagem da empresa, na formação da figura de um homem-empresa ou do “sujeito empresarial”, (Dardot; Laval, 2016, p. 322), beneficiando a instauração de uma rede de sansões, motivações, comportamentos, que tem o efeito de produzir um tipo novo de subjetividade: uma subjetividade competitiva, inteiramente imerso na concorrência mundial, desligado das redes de solidariedade, distante dos acontecimentos globais, suspensos das conjunturas políticas, econômicas e ambientais, em prol de uma aumento de investimento pessoal no seu capital humano e porcentagem maiores de “sucesso”.

A subjetividade ética no momento neoliberal tem por característica principal uma homogeneização do discurso de um sujeito em torno da figura da empresa. Essa nova subjetividade do sujeito neoliberal opera a unificação de diversas formas plurais de subjetivação decorrente desse novo regime: sujeito produtivo, sujeito eficaz, sujeito empreendedor, sujeito competitivo. Em nenhum momento pode se dizer que a subjetividade neoliberal é singular, pelo

contrário, trata de múltiplas subjetividades, mas todas orientadas para a concorrência coletiva e maximização de qualquer recurso para sucesso e satisfação pessoal.

Essa nova maneira de nos conduzimos eticamente baseada num governo empresarial está ligada a um conjunto que tira força de seu próprio caráter abrangente, em que permite descrever as novas aspirações e as novas condutas dos sujeitos, indicar e influenciar os modos de controle que devem ser exercidos sobre ele em seus comportamentos e definir as missões e as formas da ação pública. Ou seja, do sujeito ao Estado, passando pela empresa, um mesmo discurso articula uma definição do homem pela maneira como ele quer ser bem sucedido, assim como pelo modo como deve ser guiado, empoderado, formado, para cumprir seus objetivos. Em outras palavras é dizer que a racionalidade neoliberal produz um sujeito de que necessita organizando os meios para governá-lo para que ele se comporte como uma entidade em competição, maximizando seus resultados, expondo-se a riscos e aceitando inteira responsabilidade por infortúnios fracassos. A racionalidade neoliberal e seu processo de subjetivação, por mais que os termos como autonomia, liberdade, inovação, flexibilidade se apresentem como termos valorativos, o que de fato se apresenta é uma das mais clássicas formas de violência sociais típicas do capitalismo: a inconfundível tendencia em transformar os sujeitos, as relações, a natureza, o trabalhador em uma simples mercadoria. A erosão progressiva do sujeito a sua integridade física, mental, moral. As relações transformadas em relações de conflitos, de propriedades e recursos exclusivos, a transformação da natureza em mercadoria e recurso a ser utilizado sem responsabilidade, sem consciência, sem entendimento da natureza da natureza, lançando todos a uma insegurança que se instala pouco a pouco em todas as esferas, colocando aos sujeitos novas formas de vida cada vez mais precárias, novas formas de empregos, cada vez mais inseguras, degradantes, precárias, provisórias e temporárias. A natureza vendida como objetivo, desligada das ações sociais, pensada como domínio do homem, e pensada como inesgotável ou à parte da vida. Tudo isso são alguns dos elementos que produziram um aumento considerável do grau de dependência dos sujeitos, dos trabalhadores, com relação a essa nova forma de governo neoliberal. A flexibilização, a inovação, o desenvolvimento, a inovação, não propiciou novos recursos, novos modos de fazer, de pensar e de viver, pelo contrário, aumentou os processos de desregulamentação, exploração, degradação. Esse contexto de exploração, destruição, degradação, produz uma sociedade ameaçada constantemente pelo medo social (Dardot; Laval, 2016, p. 329), que facilita a implementação do discurso neoliberal. Nesse sentido vemos, a “naturalização” do risco, do medo, dos conflitos, e a exposição cada vez mais direta de todos as exigências do mercado, pela

diminuição das proteções e garantias sociais, e ao aumento da degradação ambiental que atinge a todos numa escala global. O neoliberalismo transferi todas essas consequências aos sujeitos, aos trabalhadores, a natureza, são eles que devem assumir os riscos, procurar se reinventar, se fortalecer, se proteger, pois todos são pensados como empreendedores de si, que vão conseguir superar os infortúnios, como também exige disponibilidade e comprometimento muito maiores.

Essa nova ética não repete uma situação capitalista sem novidades. Ao contrário, a grande novidade reside na modelagem que torna os sujeitos aptos a suportar as novas condições que lhe são impostas, enquanto por seus próprios comportamentos contribuem para tornar essas condições mais duras e mais abundantes. Em outras palavras, a novidade consiste em promover uma situação em cadeia, produzindo sujeitos empreendedores que, por sua vez, reproduzirão, ampliarão e reforçarão as relações de competição entre todos aqueles que são governados por esse novo tipo de subjetividade, o que exigirá, segundo uma lógica do processo autorrealizador, que eles se adaptem subjetivamente as condições mais duras, e cada vez mais duras, de quais os próprios são responsáveis. Aumento do desemprego, das desigualdades, falta de segurança alimentar, desastres climáticos, alterações nos biomas, todos esses fatores são pensados como recursos que precisam ser geridos para um melhor aproveitamento e investimento do sujeito empreendedor, ao mesmo tempo que ele é levado a entender que não promove esses fatores. Uma das principais características dessa nova ética neoliberal é a contradição, no momento em que é exigido o envolvimento completo no jogo da concorrência, a também uma suspensão de tudo que envolve essa concorrência: consumo, endividamento, degradação, desrespeito, desregulamentação.

Com efeito, a nova subjetividade, pressupõe que a lógica da empresa, ou melhor dizendo a empresa se torne uma figura de comunidade, uma comunidade que não é o lugar para a participação coletiva, engajamento, mas um instrumento e um espaço de competição. Essa nova forma de sociedade é apresentada idealmente, acima de tudo, com um lugar de inovações, da transformação, da mudança. Uma sociedade da adaptação contínua às variações da demanda do mercado, das crises climáticas, dos conflitos bélicos. No discurso dessa sociedade tudo é um “caso isolado”, a sempre a busca de uma solução rápida, ou na maioria dos casos, colocar os desastres como momento de excelência para empreender, guerras civis é um ótimo momento para aumentar os preços dos alimentos, dos insumos. Alagamentos urbanos é um ótimo momento para financiar imóveis em locais com melhor infraestruturas, secas extremas é um convite para instalar áreas para a agroindústria. Desse modo, essa subjetividade injunge os sujeitos a conforma-se e principalmente ver essas situações como totalmente natural e até

desejáveis. Assim ele deve seguir a imagem “ele deve cuidar constantemente para ser o mais eficaz possível, mostrar-se inteiramente envolvido no trabalho, aperfeiçoar-se por uma aprendizagem contínua, aceitar a grande flexibilidade exigida pelas mudanças incessantes” (Dardot; Laval, 2016, p. 330).

A vantagem que a racionalidade empresarial apresenta é a incomparável força de unir vários valores éticos numa mesma trama discursiva: liberdade, autonomia, investimento, oportunidade. Nesse sentido, o léxico da empresa contém uma potencialidade de unificar diferentes modos de pensar, agir e viver, o que explica a rápida ampliação desse tipo de subjetividade nas sociedades contemporâneas. Esse discurso permite articular os objetivos da racionalidade neoliberal a todos os componentes da vida social e individual. Dessa forma, a subjetividade neoliberal torna-se não apenas um modelo geral que deve ser imitado, como também uma ética que deve ser valorizada na criança, no aluno, nos trabalhadores, nas mulheres, uma maneira de ser que é produzida por mudanças institucionais e pela conjuntura político-econômica-social. Assim estabelece uma correspondência íntima entre os sujeitos e a sociedade, a empresa define uma nova ética, incentiva uma certa disposição, um certo *ethos* que deve ser encarado como uma nova condição para se viver.

4.2 A ética empreendedora.

Desde aproximadamente 1980, quando se intensificam os debates em torno das transformações perceptíveis no âmbito social, político, econômico, cultural, conferiram valor político a essa nova subjetividade que se evidenciava a “cultura empreendedora” (ROSE, 2011, p. 210). A essa cultura empreendedora a subjetividade devem aspirar à autonomia, lutar pela realização pessoal em sua vida terrena, interpretar sua realidade e seu destino como uma questão de responsabilidade individual e tentar encontrar significados organizando sua vida em termos de escolhas. Esse novo caráter de pensar o sujeito e sua subjetividade estão ligadas a certas formas de como os processos de subjetivação foram se constituindo aos longos das últimas décadas. As desregulamentações do Estado, a perda das influências religiosas, a mercadologização das relações sociais, um distanciamento do meio ambiente, orientaram uma subjetividade que não depende mais de autoridades morais, religiosas ou tradicionais, ela foi alocada a uma ética pessoal, a instrumentos de gestão, a um cálculo de custos. Houve uma “transfiguração ética” (idem.) questões existências foram alocadas a técnicas terapêuticas, questões sociais, políticas, ambientais foram alocadas para um gerenciamento dos riscos e uma melhoria da “qualidade de vida”. Essas novas maneiras de pensar, agir e fazer tornaram-se

pressuposições quase que inescapáveis, entender a subjetividade como autônoma, livre, com poder de escolhas, um valor e uma ética desejável, sendo até uma meta a ser alcançada é o que sustenta e legitima a atividade política permeia a mentalidade política do Ocidente atual.

A cultura empreendedora traz uma complexidade que precisa ser entendida em conexão com três dimensões, política (Foucault, 1999), institucional (Foucault, 1987), e ética (Foucault, 2009). Isso por que o empreendedorismo engloba uma ética subjetiva sedutora, produz uma crítica poderosa da realidade social contemporânea institucional e política, e uma imagem aparentemente coerente para as transformações radicais dos arranjos sociais e ambientais. Conforme o pensamento neoliberal, o bem-estar político, econômico, social, ambiental deve ser garantido não pelo planejamento centralizado e pela burocracia, mas através das atividades e escolhas empreendedoras, de sujeitos autônomos, organizações, empresas, cada um tentando maximizar seus próprios proveitos, inventado e promovendo novos projetos por meio de cálculos, estratégias de custos e benefícios (Hayek, 1983; Friedman, 1995). A ética neoliberal pode ser entendida, muito mais do que apenas um fenômeno decorrente da economia política. Constitui uma forma de viver, uma concepção sobre como os recursos devem ser utilizados para melhorar o bem-estar, sobre os fins que devem ser buscados, sobre os males que devem ser evitados e destruídos para que se possa satisfazer os desejos e objetivos.

Com a ética neoliberal os indivíduos são incitados a viver como se fossem projetos (Rose, 2011, p. 218), deve-se agora trabalhar o seu mundo emocional, com terapias, fármacos, hobbies, entretenimento, seus arranjos sociais, marcados por distinções, escolhas de cônjuges, de pessoas, de círculos de amizades, deve-se agora calcular as instituições que mais possam potencializar seu sucesso, como escolas, universidades, igrejas, lojas, e o meio ambiente também passa por esse jogo de investimento, escolher os melhores destinos turísticos, as melhores localizações residenciais, próximo a praias, à parques, à jardins. Devem desenvolver um estilo de vida que maximizará o valor de suas existências para eles mesmos.

A ética empreendedora fundada na competição, na força, no vigor, no impulso para o sucesso, na ousadia, na inovação, na flexibilidade, demonstra que essa cultura empreendedora é eticamente plural, por isso sua rápida expansão. Mas essa pluralidade, apesar de ser sedutora, esses diversos regimes operam dentro de uma racionalidade única, a autonomização e responsabilização do sujeito. Esse regime ético contemporâneo subjetivo, mesmo sendo voltada a uma subjetividade, ela é social (Rose, 2011, p. 221) ele vem pra construir um novo tipo de relacionamento com a família, com os amigos, com os parceiros amorosos com o meio ambiente. Todos esses relacionamentos são tomados como centrais, tanto para a felicidade

peçoal, quanto para o desenvolvimento social. Todos os tipos de crises sociais, crises econômicas, desajustes sociais, perturbações no trabalho, conflitos familiares, desastres ambientais, passam a ser compreendidos como provenientes de incapacidades remediáveis nas relações sociais (idem.). Deste modo, as relações sociais tornaram-se passíveis de uma calculabilidade, por mais que esse regime ético seja social, ele pode ser mudado em favor do sujeito empreendedor. O objetivo é que ao reconhecer a ligação dinâmica das relações sociais, o empreendedor pode ter controle consciente de tais relações, e assim pode desenvolver habilidades necessárias para moldar essas relações com os outros para melhor cumprir seus próprios objetivos.

4.3 A ética neoliberal desafiada.

A reflexões até agora propostas são compilados em um tempo e lugar onde uma série de profundos desafios foi direcionado para uma imagem de subjetividade que parece ter formado até agora o horizonte de nosso pensamento. Uma subjetividade coerente, delimitada, individualizada, plural, competitiva. E na condição de tal subjetividade, possuímos uma identidade, um modo de pensar, de viver, de fazer. É no universo dessa subjetividade que reside o núcleo das formas de nos conduzimos e que são considerados normais e estruturam para pensar e julgar o mundo.

Seja como for é certamente fato que, hoje, essa ética neoliberal está sendo questionada tanto na prática quanto conceitualmente. Toda uma variedade de práticas que dão suporte às dificuldades terrenas de viver a vida tem posto em reflexão, a unidade, a naturalidade, a racionalidade dessa ética. As novas formas de pensar a sociedade e as relações interespecies (Haraway, 2009), as novas tecnologias genéticas (Strathern, 1991.) perturbam a naturalidade dessa subjetividade ética e suas fronteiras em relação ao que é eficazmente chamado de sujeito, de reprodução, de sociedade, de natureza, por exemplo, doação de espermas e óvulos, congelamento e implantação de embriões e muito mais (Strathern, 1991.). Abortos e tecnologias de vidas artificiais, junto com os arraigados debates atuais, desestabilizam os pontos nos quais o sujeito é pensando em sua existência. Transplante de órgãos, diálises renais, corações artificiais, implantes de tecido fetal, implantes cerebrais, todos problematizam essa subjetividade empreendedora do sujeito, não somente estabelecendo conexões difusas, sem calculabilidade, entre diferentes sujeitos através da troca de tecidos, e também deixando claro o fato de que os humanos, intrinsecamente, tecnologicamente, ambientalmente, são socialmente fabricados e “maquinados”, integrados e agenciados. Não é à toa que pensar o mundo como um mundo

“tentacular composto de relações multiespécies” causa tanto embaraço e confusão (Haraway, 2022).

Deste a algum tempo o debate em torno do Antropoceno (Latour, 2020; Tsing, 2022) vem sendo levantado para questionar os modos de pensar, viver e fazer na contemporaneidade. Haraway leva esse debate mais adiante propondo um outro conceito para pensar os “problemas” que estão diante de todos, o conceito de Chthuluceno. Chthuluceno, não se refere somente a uma era geológica, o conceito proposto por Haraway não tenta substituir o conceito de antropoceno, mas mostrar ainda sua epistemologia científica e ocidental (Haraway, 2022). A proposta do Chthuluceno não tem as mesmas formas de pensar e fazer do Antropoceno. A proposta pensa uma ruptura radical com as ideias elaboradas pelo Antropoceno, para Haraway é muito mais uma outra forma de pensar do que uma substituição. Assim sendo, o conceito remete a um conjunto de práticas pensantes, que coloca em ênfase a responsabilidade. Para Haraway o responsabilizar é se relacionar, e que a destruição atual da Terra que o antropoceno vem indicado é real e por isso o Chthuluceno propõe ficar com o problema de responsabilizar-se por isso.

O Chthuluceno de Haraway propõe outras formas de ser, de pensar e de se relacionar. “Somos húmus, não *Homo*, não *anthropos*; somos compostos, não pós-humanos” (Haraway, 2022, p. 101). O conceito de Haraway nos convida a aterrar, ao chão, aos compostos orgânicos, capaz de produzir uma nova subjetividade, com um sem fim de relações interespécies, que possibilita romper com essa ética neoliberal que pensa as relações como oportunidades e recursos. O Antropoceno dentro dessa ótica neoliberal, onde ele já foi capturado, é visto como um momento de superação, de resolver os problemas de forma rápida e sem responsabilidades. O Chthuluceno propõe uma discordância. Nem tudo se resolve fácil e rápido, o fim da Terra não propõe que tudo seja processado para “quem conseguir, conseguiu”, a subjetividade Chthuluceno se enraíza na terra, constrói relações constantes e prepara para uma sociabilidade interespécies.

As peculiaridades de nosso regime ético subjetivo também têm sido diagnosticadas por filósofos. Felix Guattari em *As três ecologias* chama atenção para nossa atual condição na Terra em decorrência das ações sem projetos consciente, que vem ocorrendo ao longo dos últimos séculos e que culminaram nas grandes crises climáticas e ecológicas presenciadas nos dias atuais. Guattari também propõe a formação de um uma nova subjetividade relacionada ao que ele chama de três ecologias.

Guattari enfoca que os desequilíbrios ambientais são uma questão central em nossa sociedade e não é um problema recente, e dizem respeito a questões econômicas, políticas, sociais, modos de pensar e comporta-se, e reduzem a subjetividade a orientar a uma “espécie de movimento geral de implosão e infantilização regressiva” (Guattari, 2001, p. 08). Essa subjetividade exposta pelo autor está em relação a nossas percepções de mundo e de nós mesmos, estando limitada e condicionada as formas de subjetivação pelo sistema que organiza nossas vidas, no caso que refletimos esse sistema é embasado numa racionalidade empresarial. Guattari enforca que o fracasso em entendermos a problemática ambiental está em focarmos somente nas questões relacionadas aos danos industriais, perdendo a ótica sistêmica do problema, em que deveríamos articular a ética e a política para o que ele denomina de Ecosofia, que tem como relações as três ecologias, a do meio ambiente, das relações sociais e da subjetividade.

Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária e com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais (GUATTARI, 2001, p. 9)

Para Guattari, as práticas e modos de transmissão e produção de conhecimento ainda está apenas no campo da teorização e da repetição das agendas de pesquisa, em que pouco se vê novas formas de pensar, viver, fazer e atualmente de responsabilização das ações, já que o sujeito neoliberal é pensado como autônomo e livre para escolher. Guattari propõe de precisamos reinventar novos modos de viver e entender as transformações que vem ocorrendo:

Chernobyl e a Aids nos revelam brutalmente os limites dos poderes técnico-científicos da humanidade e as ‘marchas à ré’ que a ‘natureza’ nos reserva. É evidente que uma responsabilidade e uma gestão mais coletivas se impõem para orientar as ciências e as técnicas em direção a finalidades mais humanas (Guattari, 2001, p. 23).

De acordo com Guattari, a natureza não pode ser dissociada da cultura, o humano precisa entender e desenvolver uma subjetividade transversal para compreender e implantar em sua existência, a fim de entender as múltiplas relações entre macro e micro que perpassam esse mundo. Para Guattari, a subjetividade precisa ser reformulada, repensada, reconstruir uma concepção do sujeito sobre si mesmo e diante da coletividade e sobre esse mundo, o foco é utilizar novos conhecimentos para mudar os modos de subjetivação, que até então não é o foco de análise e problematizações políticas.

Tomando como principal fator de organização dessa subjetividade, Guattari coloca as relações econômicas definidas como Capitalismo Mundial Integrado, como aquele que controla e interfere a partir da mídia e dos meios de comunicação criando modelos de pensamentos que conduzem as ações dos indivíduos, fazendo com que esse modelo se transforme num tipo de ética praticadas por todos

Um dos problemas-chave de análise que a ecologia social e a ecologia mental deveriam encarar é a introjeção do poder repressivo por parte dos oprimidos. A maior dificuldade, aqui, reside no fato de que os sindicatos e os partidos, que lutam em princípio para defender os interesses dos trabalhadores e dos oprimidos, reproduzem em seu seio os mesmos modelos patogênicos que, em suas fileiras, entravam toda liberdade de expressão e de inovação (Guattari, 2001, p. 32).

Desafiando essa subjetividade neoliberal, Guattari propõe uma práxis ecológicas definida em três ecologias: A ecologia subjetiva, em que é preciso reinventar a relação do sujeito com seu corpo, psique e consciência; a ecologia social propõe reconstruir relações sociais em todos os níveis sociais; ecologia do meio ambiente, em que tudo pode acontecer, em que é preciso as relações com o oxigênio, o ozônio, o gás carbono.

É no conjunto dessas frentes emaranhadas e heterogêneas que, parece-me, deverão articular-se as novas práticas ecológicas, cujo objetivo será tornar processualmente ativas singularidades isoladas, recalçadas girando em torno de si mesmas (Guattari, 2001, p. 34).

Como modo de propor uma nova subjetividade, Guattari pensa a Ecosofia como um modelo ético-político como uma nova forma de conceber uma nova subjetividade ao ser humano relacionado essa com a sociedade e ao meio ambiente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa subjetividade empreendedora está agora colocada como uma “verdade” em todas as atividades de amar, de trabalhar, de pensar, fazer, de agir. Tem sido reforçada por toda uma série de programas que buscam modelá-lo e impor sobre ela uma forma de ser naturalizada, visando impor uma verdade e tornar possível sua autonomia e flexibilidade. Essa ética, cuja invenção é recente, ainda que tão fundamentada à nossa existência contemporânea, e que impõe uma ideal de autorrealização, mas também de fardos, ansiedades, e divisões ao mesmo tempo que inspira projetos de transformações também se apresenta como uma alternativa cada vez mais difícil de fugir. Embora não estejamos, sem dúvida, nem na aurora de uma nova subjetividade e nem no crepúsculo de um tempo eterno, podemos, talvez, começar a enxergar as fissuras dessa ética que até então é dada como definitiva, as reflexões, novas práxis, estão desafiando alguns dessas linhas que compõe esse regime, a possibilidade de que, mesmo que não possamos desfazer com tanta rapidez essa subjetividade, possamos ao menos reforçar a contestabilidade dessas formas de pensar, agir e fazer, que nos tem sido impostas e começar a inventar novas subjetividades que levem em conta novas relações.

REFERÊNCIAS

- DARDOT, P.; LAVAL, C. **A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal**. São Paulo: Boitempo, 2016.
- FLORIANI, D. **Natureza da ética e ética da natureza: pensar, fazer, subjetivar, julgar e decidir no socioambientalismo**. In: _____. Ética socioambiental. Paraná: [s.n.], 2015.
- FOUCAULT, M. **Vigiar e Punir: história da violência nas prisões**. Petrópolis: Vozes, 1987.
- FOUCAULT, M. **História da sexualidade 1: a vontade de saber**. Rio de Janeiro: Graal, 1999.
- FOUCAULT, M. **História da Sexualidade: o cuidado de si**. Rio de Janeiro: Graal, 2009.
- FRIEDMAN, M. **Capitalismo e liberdade**. São Paulo: Nova Cultural, 1995.
- GUATTARI, F. **As três ecologias**. Tradução de Maria Cristina F. Bittencourt. 11. ed. Campinas: Papirus, 2001.
- HARAWAY, D. **Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano**. 2. ed. Organização e tradução de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
- HARAWAY, D. **Ficar com o problema: Antropoceno, Capitaloceno, Chthuluceno**. In: MOORE, J. W. (org.). Antropoceno ou Capitaloceno? Natureza, história e crise do capitalismo. São Paulo: Elefante, 2022.
- HAYEK, F. A. Von. **Os fundamentos da liberdade**. Introdução de Henry Maksoud. Tradução de Anna Maria Capovilla e José Ítalo Stelle. São Paulo: Visão, 1983.
- LATOUR, B. **O Antropoceno e a destruição (da imagem) do Globo**. In: _____. Diante de Gaia: oito conferências sobre a natureza no Antropoceno. Rio de Janeiro: Ubu, 2020. p. 182-233.
- ROSE, N. **Inventando nossos selfs: psicologia, poder e subjetividade**. Rio de Janeiro: Vozes, 2011.
- STRATHERN, M. **Parentesco por iniciativa: a possibilidade de escolha dos consumidores e as novas tecnologias da reprodução**. Análise Social, Lisboa, v. 26, n. 114, p. 1011-1022, 1991. Observação 2
- TSING, A. **O cogumelo no fim do mundo: sobre a possibilidade de vida nas ruínas do capitalismo**. São Paulo: n-1 edições, 2022.